

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567803>
УДК 130.123

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Е.В. Ковтун, Е.Е. Пойда
НИМИ им. А.К. Кортунова,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
г. Новочеркасск

Аннотация: В обзоре представлены современные концепции феномена духовности в многообразии его взаимосвязей. Духовная жизнь человека не просто особая сфера мира явлений, область субъективного внешнего мира, это особый мир, своеобразная реальность человеческого бытия. Человек укоренен в мир, а тайны мира заключены, прежде всего, в самом человеке; мир очеловечен, и его невозможно постигнуть вне человека. В реальности усматривается несколько слоев – «Эмпирическая», «материальная» реальность и более глубокий слой – «идеальный». Рассматривая «эмпирическую», «материальную» реальность, можно сказать, что это есть общий всем нам мир, существующий вне нас, частью которого мы являемся.

Ключевые слова: духовность и творчество; благодать; стяжание богоподобия; духовность и свобода; духовность и нравственность; кризис духовности; духовное здоровье

THE PROBLEM OF SPIRITUALITY IN HUMAN LIFE

H.V. Kovtun, Ye.Ye. Poyda
NIMI them. A.K. Kortunova,
FSBEI HE «Donskoy GAU»,
Novocherkassk

Abstract: The review presents modern concepts of the phenomenon of spirituality in the diversity of its relationships. The spiritual life of man is not just a special sphere of the world of phenomena, the area of the subjective external world, it is a special world, a kind of reality of human existence. Man is rooted in the world, and the secrets of the world are contained, first of all, in man himself; the world is humanized, and it is impossible to comprehend it outside of man. In reality, there are several layers – «Empirical», «material»reality and a deeper layer

– «ideal». Considering the «empirical», «material» reality, we can say that this is a common world for all of us, existing outside of us, of which we are a part.

Keywords: spirituality and creativity; grace; acquisition of god-like qualities; spirituality and freedom; spirituality and morality; crisis of spirituality; spiritual health

Духовность – это творчества начало, Полет души, что ввысь устремлена, в которой звонкой песней зазвучала Космической гармонии струна.

О. Рубежов. Иногда приходится слышать от прихожан православной церкви (как правило, неофитов) причитания и сожаления о людях не церковных: как жаль, мол, что они лишены духовной жизни... Я считаю, что их жалобы не совсем обоснованы. Среди исследователей давно идет дискуссия о формах проявления духовности в жизни человека. На мой взгляд, интересная концепция представлена в статье С.А. Нижникова, в которой духовный архетип человечества изображен в виде равносоставленного треугольника, вершинами которого являются Истина, Добро и красота. Процесс духовного творчества в истории культуры делится, соответственно, на три основных потока: философию, религию и искусство. «Феномен духовного реализуется в этих трех сферах определенным образом, опираясь на различные сущностные силы человека.

Духовность и нравственность. Из определения места совести непосредственно вытекает идея нравственности.

Если речь идет о принципах нравственного бытия, то необходимо определить и обозначить его основные функции. В этой связи хотелось бы сослаться на публикацию работы А.В. Маслихина, который называет человечество важнейшей функцией ей нравственного бытия. «Человечность сосредоточена во внутреннем мире людей, является родовым свойством человека, преимущественно выступает на уровне непосредственной жизнедеятельности. Человечество есть объективация духовного потенциала личности в окружающем мире». Как отмечает А.В. Маслихин, человечество во многом это проявляется в гуманизме, это понятия одного порядка, но не тождественные. «Человечество обнимает гуманизм как общее и всеобщее, а гуманизм- человечество в индивидуальных и неповторимых проявлениях жизни».

Итак, мораль основана на принципах гуманизма и существенно связана с духовностью, являясь одной из форм ее проявления. Мораль «нравственна» только тогда, когда она рождается из глубин духовного. В духовном мире что-то приобретает только через самоотдачу и самопожертвование. Эта самоотдача и самопожертвование есть процесс

выхода человека за свои имманентные границы, интересы эмпирического мира, в мир идеальный, мир духовных ценностей. Как подчеркивает С. Нижников, «сущность» человека раскрывается через стадии трансцендирования его настоящего бытия, но трансценденция, которая не охватывает глубины экзистенциального бытия человека, будет лишь простой фразой или формой. Сущность человека проявляется только в напряжении между трансцендентным и имманентным, где одно невозможно без другого. Только в этом распытии человек способен «увидеть» себя, то есть осознать духовное знание [1-5]. «Детский» вопрос: зачем человеку нужно видеть и понимать самого себя? Можно ли обойтись без лишних вопросов и проблем? Возможно, кому-то это удастся. Но жизнь без самоанализа, без рефлексии и самотрансцендирования.

Духовность и проблема самосовершенствования. Важнейшей характеристикой родовой сущности человека является стремление к Богоподобию. Как подчеркивает Жеребилов, путь обретения Богоподобия – это единственный путь, ведущий к гармоничному развитию человека, а через него гармонии таких сложных систем, как человеческое сообщество и планета Земля. «Путь к Богоподобию нелегок, но каждый должен пройти его самостоятельно». На самом деле это то, что говорит М.Н. Эпштейн, но несколькими другими словами. Мы говорим о втором, дурождении человека, которое Эпштейн называет гуманизацией и подчеркивает, что нравственный смысл гуманизации совпадает с категорическим императивом И. Канта. Воплощение требует второго, духовного рождения или своего рода «крещения» в человечество, то есть сознательного принятия миссии быть человеком как приоритетной по отношению ко всем другим миссиям. Человечество – это новое воссоединение личности с человечеством, уже как цель и возможность личностного развития [4-6].

«Однако стремлению к богоподобию и личностному развитию должен систематически предшествовать процесс самопознания (также известный как процесс познания Бога), потому что для того, чтобы продвигаться по пути просветления, необходимо видеть цель впереди, знать, где и почему находится. Да, вопрос о Боге – это вопрос о себе. Познание Бога – это самопознание. Познайте себя до последней глубины. К делу. Путь к этой глубине труден. Может быть, нет ничего более трудного, чем этот путь. И больше ничего не нужно. Тот, кто достиг своей сущности, познал на опыте, что в глубинах нашей глубины есть нечто, способное одолеть врага».

Духовность и проблема свободы. Но у Свободы есть и обратная сторона. И это не только индивидуальная форма расплаты в виде скуки, меланхолии и тяжелой депрессии. Подчас общество вынуждено расплачиваться за неправильно понятую свободу в действиях индивидов со сниженной социальной ответственностью и ослабленной духовностью. В

конце концов, это того стоит ослабить или ослабить силу Святого Духа (который в идеале должен стоять на страже нравственных устоев человека и общества), так как низменные страсти и темные инстинкты могут взять верх в человеке-зависть, жадность, жажда мести за того, кто добился каких-либо успехов в жизни, но не захотел поделиться своими благами с товарищами. Шокирующе слышать о трагических событиях в селе Мочалово Калужской области, когда человеческая зависть, агрессия и гнев привели к разрушению крепкого хозяйства, разорению семьи и исчезновению без вести пропавшего человека.

Поэтому я хочу попросить Бога: «Боже! Нужна ли современному человеку такая степень свободы воли?». Может быть, нужно, чтобы у тех, кто убивает и поджигает дома, иссохли руки, и они превратились в соляные столбы? Ритуальный характер такого вопроса очевиден каждому. Ясно, что человеку дана неявная свобода воли, предполагающая свободу зла, и вся панорама развития человеческой свободы разворачивается как историческая драма борьбы природных и духовных начал в человеке. И человеческая душа становится ареной этой борьбы. Вы можете согласиться с З.А. Миркина считает, что наша задача погрузиться в самые глубокие слои нашей души, чтобы найти то единство, которое мир еще не нашел, и это обретение становится возможным благодаря внутренней свободе. «Внутренняя свобода – это свобода того, кто находится внутри нас, глубоко внутри, в нашей самой последней глубине. Это свобода Бога, запертая в нашем сердце и оглушенная шумом наших страстей, заключенная в клетку нашего «я». Внутренняя свобода – это простота и подлинность живого и вечного в нас. Отбросьте все ненужное, все показное и вдруг выходите на чистый воздух, где можно дышать глубоко и полно». В своем эссе «о том, что не утекает» З. Миркина дает важное объяснение понятию свободы: «истинно свободная душа – это только та, которая включает в себя все живые души и никого не исключает».

Другими словами, истинно свободная душа – это та, которая способна охватить бесконечность, вместить вселенную. З. Миркина называет жизнь «школой Бесконечности»: «да, жизнь – это школа бесконечности, школа открытости. И если мы были плохими учениками в жизни, то, как трудно нам будет потом, когда безнадежность окружит нас со всех сторон, и от нее не спрячешься». В описании духовного пути М. Цветаевой З.А. Миркина отмечает: «наша душа знает больше, чем мы. Наша душа бесконечна и бездонна. Он больше нас, как небо и море больше нас. Но когда мы видим небо и море, когда мы действительно останавливаемся и успокаиваемся, стоим неподвижно на берегу Бесконечности, мы вдруг испытываем чувство высшей жизни. Тогда мы чувствуем, что эта Бесконечность не чужда нам, что, может быть, она добрее всех вещей, всех средств. Она не только перед нами, но и над нами. Это в нас. У нас есть тайна

внутри. Тот, кто влюбился в необъятность того, кого она зовет, должен завоевать ее привязанность. Первый шаг к этому оттолкнуться от старых взаимностей с миром, с вещами, разрушение старых границ. И через эту полную вражду, полную дисгармонию пробиться к высшей, космической гармонии, к ощущению единства со всем миром, к ощущению целостности».

Духовность и творчество. Обретая чувство единства со всем миром, чувство высшей, космической гармонии, душа тем самым обретает способность расширять и углублять этот мир, создавать «то, чего не было раньше», то есть способность творить.

Само понятие творчества очень емко и неоднозначно. Представляет интерес определение этого понятия у З.А. Миркиной: «Творчество – это не изобретение, не изобретение чего – то нового, что возникает, имеет начало и будет иметь конец. Творчество (истинное) есть проявление вечного, проявление и т.д. «Есть ли секрет творчества? Творчество – это тайна».

Провозглашая в своих позднейших работах идею нового человека, новой духовности, новой этики, Бердяев подчеркивает, что «новая этика нового человека будет прежде всего этикой творчества».

Концепция трансцендентальной личности Н.А. Бердяева.

Рассматривая Бердяевскую концепцию творчества, нельзя обойти вниманием и концепцию трансцендентальной личности. Именно в этом понятии сосредоточена Бердяевская идея человека как духовного существа. В отличие от эмпирического человека, трансцендентальный человек не сводим к физическому миру и не может быть объяснен из него. Для характеристики этого образа человека Бердяев использовал также следующие эпитеты: «внутренний», «духовный», «небесный», «божественный», «творческий», «экзистенциальный». По мнению Кудяева, только благодаря трансцендентному человеку стало возможным Божественное откровение, постижение истины, веры и благодати, «а также продвижение человека по пути его очеловечивания, то есть становления истинным человеком». Короче говоря, если сложить все возможности трансцендентальной личности, то можно сказать, что ее существование является предпосылкой и в то же время существенным условием возможности реального духовного опыта человека, как бы априори того опыта, без которого нет самого человека». Таким образом, существование трансцендентальной личности является необходимым условием возможности реализации творческого потенциала личности. Именно благодаря этим качествам, подчеркивает Кудяев, «трансцендентный человек обладает такими возможностями, которых земной, социальный и природный человек не может иметь по определению. И хотя этот внутренний человек, по мнению автора, из другого – высшего – мира, мира «свободы», тем не менее он не закрыт для земного мира и происходящих в нем процессов. Более того, именно благодаря его

существованию стало возможным все великое, созданное человеком в истории, когда он преодолел себя и поднялся над собой как исключительно туземное существо.

Список литературы

- [1] Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. / Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. 20-252 с.
- [2] Бердяев Н.А. Самопознание. Сочинения. / Н.А. Бердяев. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1999. 400 с.
- [3] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. / Н.А. Бердяев. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_ekzistencialn/. (дата обращения: 16.01.2021).
- [4] Жеребилов Г.Ю. Оправдание человека. Путь стяжания богоподобия. / Г.Ю. Жеребилов. // Поли-гнозис. – М., 1998. № 2. 61-73 с.
- [5] Красиков В.И. Н.А. Бердяев: тоска по трансцендентному. / В.И. Красиков. // Конструирование онтологий. Эфемериды. – М.: Водолей: Publishers, 2007. 295-301 с.
- [6] Трагедия в деревне Мочалово. // Мир новостей. – М., 2019.29.05. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/mirnov.ru/derevnia-mochilovo-5cf1a5b084b0e900aee286cf>. (дата обращения: 16.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Berdyayev N.A. About the appointment of a person. An experience of paradoxical ethics. / ON. Berdyayev. - M.: Republic, 1993.20-252 p.
- [2] Berdyayev N.A. Self-knowledge. Compositions. / ON. Berdyayev. - M.: EKSMO-Press; Kharkov: Folio, 1999.400 p.
- [3] Berdyayev N.A. Existential dialectic of the divine and the human. / ON. Berdyayev. [Electronic resource]. - URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_ekzistencialn/. (date of access: 16.01.2021).
- [4] Zherebilov G.Yu. Justification of a person. The Way of Acquiring Godlikeness. / G.Yu. Zherebilov. // Polygnosis. - M., 1998. No. 2. 61-73 p.
- [5] Krasikov V.I. ON. Berdyayev: longing for the transcendent. / IN AND. Krasikov. // Construction of ontologies. Ephemeris. - M.: Aquarius: Publishers, 2007.295-301 p.

[6] Tragedy in the village of Mochalovo. // World of news. - М., 2019.29.05. [Electronic resource]. - URL: <https://zen.yandex.ru/media/mirnov.ru/derevnia-mochilovo-5cf1a5b084b0e900aee286cf>. (date of access: 16.01.2021).

© *Е.В. Ковтун, Е.Е. Пойда 2021*

Поступила в редакцию 7.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Ковтун Е.В., Пойда Е.Е. Проблема духовности в жизни человека // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 71-77. URL: <https://ip-journal.ru/>